

**MASTITE BOVINA CAUSADA POR *Staphylococcus aureus*:
IMPACTOS NA QUALIDADE DO LEITE E NA SAÚDE ÚNICA**Amanda Dayrell Nunes Viana
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A mastite bovina representa uma das enfermidades mais relevantes na produção leiteira, ocasionando perdas econômicas significativas e impactos diretos na saúde pública. Dentre os agentes etiológicos envolvidos, *Staphylococcus aureus* destaca-se pela elevada capacidade de persistência no rebanho, de transmissão durante a ordenha e de produção de toxinas termoestáveis, capazes de comprometer a qualidade do leite e de seus derivados. O presente trabalho tem como objetivo revisar aspectos relacionados à ocorrência de mastite bovina causada por *S. aureus*, enfatizando os prejuízos na qualidade do leite e os riscos potenciais à saúde pública. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de artigos científicos publicados nos últimos quinze anos, com enfoque em epidemiologia, patogenia e controle da enfermidade. Os resultados encontrados indicam que a mastite estafilocócica reduz significativamente a qualidade físico-química e microbiológica do leite, acarretando aumento da contagem de células somáticas, queda na produção e descarte de leite contaminado. Além disso, a presença de toxinas estafilocócicas está associada a surtos de intoxicação alimentar em humanos, configurando um importante elo entre saúde animal e saúde pública. Discute-se ainda a dificuldade no tratamento, em razão da resistência antimicrobiana frequentemente observada em isolados de *S. aureus*. Conclui-se que o controle da mastite bovina exige medidas integradas de biossegurança, manejo adequado de ordenha, monitoramento constante da qualidade do leite e uso racional de antimicrobianos, sendo fundamental a atuação do médico-veterinário para garantir segurança alimentar e reduzir riscos à saúde coletiva.

Palavras-chave: mastite; produção de leite; *Staphylococcus aureus*; intoxicação.

Bovine mastitis caused by *Staphylococcus aureus*: impacts on milk quality and one health – ABSTRACT: Bovine mastitis is one of the most significant diseases in dairy production, causing significant economic losses and direct impacts on one health. Among the etiological agents involved, *Staphylococcus aureus* stands out due to its high persistence within herds, transmission during milking, and production of heat-stable toxins capable of compromising milk quality and its dairy products. This study aims to review aspects related to the occurrence of bovine mastitis caused by *S. aureus*, emphasizing the impacts on milk quality and the potential risks to one health. To this end, a bibliographic review was conducted in databases of scientific articles published in the last fifteen years, focusing on the epidemiology, pathogenesis, and control of disease. The results indicate that staphylococcal mastitis significantly reduces the physicochemical and microbiological quality of milk, leading to increased somatic cell counts, decreased production, and the discarding of contaminated milk. Furthermore, the presence of staphylococcal toxins is associated with outbreaks of food poisoning in humans, constituting an important link between animal health and public health. The difficulty in treatment is also discussed, due to the antimicrobial resistance frequently observed in *S. aureus* isolates. It is concluded that controlling bovine mastitis requires integrated biosafety measures, appropriate milking management, constant monitoring of milk quality, and rational use of antimicrobials. The role of veterinarians is essential to ensure food safety and reduce risks to one health.

Keywords: mastitis; milk production; *Staphylococcus aureus*; foodborne intoxication.

Como citar:

VIANA, A. D. N.; SIMÕES, R. S. Q. Mastite bovina causada por *Staphylococcus aureus*: impactos na qualidade do leite e na saúde única. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059807